

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Pulpotomía con Biodentine en molar temporal: reporte de un caso con seguimiento clínico y radiográfico de un año

Pulpotomy with Biodentine in a primary molar: a case report with one year of clinical and radiographic follow-up

Diana Estefanía Orellana Guerrero¹. Carla Verence Romo Olvera². Gema Villacreses Arteaga³

¹ Especialista en Odontopediatría. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-4826-7655>

² Master en Odontopediatría. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-4654-8875>

³ Especialista en Odontopediatría. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-4143-9362>

Correspondencia:

diana.orellanag@ug.edu.ec

Recibido: 17/11/2025

Aceptado: 29/12/2025

Publicado: 31/12/2025

RESUMEN

Introducción. La pulpotomía es una de las terapias pulpareas más utilizadas en la dentición temporal con el objetivo de preservar la vitalidad pulpar y mantener el diente en función hasta su exfoliación fisiológica. En los últimos años, el Biodentine ha surgido como un material bioactivo y biocompatible, con propiedades favorables para su uso en terapias pulpareas, incluso en casos seleccionados de pulpitis irreversible. **Objetivo.** Describir el resultado clínico y radiográfico de una pulpotomía realizada con Biodentine en un molar temporal con diagnóstico de pulpitis irreversible, mediante un seguimiento de 12 meses. **Reporte del caso.** Se presenta el caso clínico de un paciente de 5 años de edad, con un molar temporal inferior diagnosticado con pulpitis irreversible. Se realizó pulpotomía siguiendo el protocolo clínico convencional, empleando Biodentine como material de recubrimiento pulpar. El caso fue evaluado clínica y radiográficamente a los 12 meses, observándose ausencia de dolor, inflamación, movilidad patológica, así como integridad radicular y ausencia de lesiones periapicales. **Conclusión.** El Biodentine demostró un comportamiento clínico y radiográfico favorable como material para pulpotomía en dentición temporal, evidenciando su potencial como alternativa eficaz y biocompatible para la conservación pulpar en casos seleccionados.

Palabras claves: Biodentine; pulpotomía; dentición temporal; vitalidad pulpar; materiales biocompatibles

ABSTRACT

Introduction. Pulpotomy is one of the most commonly used pulp therapies in primary teeth, aimed at preserving pulp vitality and maintaining the tooth in function until its natural exfoliation. In recent years, Biodentine has emerged as a bioactive and biocompatible material, with favorable properties for its use in pulp therapies, even in selected cases of irreversible pulpitis. **Objective.** To describe the clinical and radiographic outcome of a pulpotomy performed with Biodentine in a primary molar diagnosed with irreversible pulpitis, with a 12-month follow-up. **Case Report.** A clinical case is presented of a 5 – year-old patient with an inferior primary molar diagnosed with irreversible pulpitis. Pulpotomy was performed following the conventional clinical protocol, using Biodentine as the pulp capping material. The case was clinically and radiographically evaluated at 12 months, showing no pain, inflammation, pathological mobility, as well as maintained root integrity and the absence of periapical lesions. **Conclusion.** Biodentine demonstrated favorable clinical and radiographic behavior as a material for pulpotomy in primary teeth, highlighting its potential as an effective and biocompatible alternative for pulp preservation in selected cases.

Keywords Biodentine; pulpotomy; primary dentition; pulp vitality; biocompatible materials

INTRODUCCION

La caries dental continúa siendo una de las enfermedades crónicas más prevalentes en la población infantil a nivel mundial, afectando de manera significativa la dentición temporal. Las lesiones cariosas profundas en dientes primarios representan un desafío clínico frecuente en odontopediatría, ya que el compromiso pulpar puede ocurrir tempranamente debido a las características anatómicas propias de estos dientes, como cámaras pulpares y paredes dentinarias delgadas [1.2]

La pulpotomía es una de las terapias pulpares más utilizadas en dientes temporales vitales con afectación pulpar coronaria cuyo objetivo es preservar la vitalidad del tejido pulpar radicular y mantener el diente en función hasta su exfoliación fisiológica. A lo largo del tiempo, diversos materiales han sido empleados para este procedimiento, siendo el formocresol uno de los más utilizados debido a su alta tasa de éxito clínico. Sin embargo, múltiples estudios han reportado preocupaciones relacionadas con su potencial citotoxicidad, efectos sistémicos y capacidad de difusión tisular, lo que ha motivado la búsqueda de materiales alternativos más biocompatibles [3-5].

En este contexto, los materiales bioactivos a base de silicato de calcio han cobrado relevancia en la odontología moderna. Biodentine, compuesto principalmente por silicato tricalcico, se caracteriza por su biocompatibilidad, capacidad de inducir la formación de dentina reparativa, adecuado sellado marginal y propiedades mecánicas favorables. Diversas investigaciones han demostrado resultados clínicos y radiográficos satisfactorios en su aplicación en terapias pulpares vitales, tanto en dentición permanente como temporal, posicionándolo como una alternativa prometedora frente a materiales tradicionales [6-8].

No obstante, la evidencia clínica respecto al uso de Biodentine en pulpotomías de dientes temporales con diagnóstico de pulpitis irreversible sigue siendo limitada, lo que resalta la importancia de reportes clínicos bien documentados. Por ello, el presente

trabajo tiene como objetivo presentar un caso clínico de pulpotomía realizada con Biodentine en un molar temporal inferior, con seguimiento clínico y radiográfico de un año, con el fin de contribuir a la literatura científica existente

REPORTE DE CASO CLÍNICO

Edad y sexo del paciente: 5 Años, masculino

Motivo de consulta: "Dolor en una muelita"

Hallazgos clínicos y radiográficos: Clínicamente se evidencia caries en cara oclusal y distal a nivel de la dentina en la pieza 85. Radiográficamente se evidencia una sombra radiolúcida compatible con caries a nivel de la dentina

Diagnóstico pulpar y periapical: Pulpitis Irreversible

Procedimiento paso a paso:

1. - *Evaluación pre operatoria 7 septiembre 2024*

Se realizó un examen clínico intraoral completo, complementado con una evaluación radiográfica periapical, a fin de determinar la extensión de la lesión cariosa y valorar la integridad de las raíces, lámina dura, espacio periodontal y presencia de posibles signos de reabsorción patológica.

El diagnóstico pulpar fue establecido con base en la anamnesis, la información proporcionada por la madre, la sintomatología referida, y los hallazgos clínico-radiográficos, concluyendo en una pulpitis irreversible compatible con la indicación de una pulpotomía vital.

Figura 1. Vista oclusal del molar temporal con lesión cariosa profunda.

Figura 2. Radiografía periapical inicial que muestra cámara pulpar comprometida sin afectación radicular.

2.- Comunicación y consentimiento 12 septiembre 2024

Se explicó detalladamente a la madre el plan de tratamiento, incluyendo: técnica a emplear, necesidad de anestesia local, utilización de técnicas de contención afectiva, empleo de aislamiento absoluto y riesgos y beneficios del procedimiento. Tras resolver dudas, se procedió a firmar el consentimiento informado. Paralelamente, se brindó una explicación adaptada al nivel cognitivo del niño, utilizando un lenguaje claro y demostraciones previas, con el objetivo de favorecer la cooperación durante el acto operatorio.

3.- Anestesia y aislamiento

Se aplicó anestesia tópica Roxicaina en atomizador, Lidocaina en la mucosa durante dos minutos, seguida de la administración de anestesia troncular con Lidocaina al 2% (bloqueo del nervio alveolar inferior) mediante técnica convencional, logrando anestesia profunda y completa.

Posteriormente, se colocó aislamiento absoluto con dique de goma, clamp correspondiente al molar inferior derecho temporario y arco metálico,

garantizando control del campo operatorio y disminución de riesgo de contaminación salival.

4.- Acceso y remoción de caries

Se procedió a la eliminación de tejido cariado en paredes axiales y piso de la cavidad con fresas de carburo de tungsteno de alta velocidad con adecuada irrigación, complementando con cucharillas de dentina cuando fue necesario. Una vez obtenida la cavidad libre de caries, se realizó la apertura cameral mediante remoción completa del techo de la cámara pulpar, permitiendo el acceso visual directo a los muñones radiculares.

5.- Amputación pulpar y control de la hemorragia

La cámara se irrigó con solución salina estéril para remover detritos y facilitar la visualización. Se realizó la amputación del tejido pulpar coronario con cucharilla afilada y estéril, preservando la pulpa radicular. Se efectuó luego control de la hemorragia mediante presión suave con torundas de algodón estéril humedecidas en solución salina. La hemostasia completa se dio dentro de los 2–3 minutos se consideró un criterio favorable para continuar con la técnica.

6.- Preparación del material Biodentine

Mientras se controlaba la hemorragia, se procedió a preparar el Biodentine siguiendo las recomendaciones del fabricante. Se colocó la cápsula de Biodentine en el amalgamador y se activó el frasco presionando firmemente la tapa para permitir la mezcla del polvo y el líquido. Posteriormente, la cápsula se agitó en amalgamador durante 30 segundos a 4000–4500 rpm, obteniendo una consistencia homogénea y manejable.

7.- Colocación del biomaterial

El Biodentine se aplicó inmediatamente en la cámara pulpar con un portador de material y se condensó de manera suave con un bolillo de condensación, evitando presiones directas sobre los muñones pulpares. Se rellenó completamente la cámara hasta obtener una superficie uniforme que restablezca la anatomía interna del diente, garantizando un adecuado sello hermético.

Figura 3. Aplicación de Biodentine sobre el remanente pulpar.

Segunda sesión cementación de la corona preformada 28 septiembre 2024

Elección de la corona

En la cita subsecuente, se procedió a la selección de la corona preformada metálica. Se retiró temporalmente el aislamiento y se seleccionó la corona adecuada verificando:

Adaptación cervical sin causar blanqueamiento gingival excesivo.

Estabilidad sin holguras ni rotaciones.

Ajuste oclusal preliminar, asegurando que la corona no genere interferencias significativas.

El tamaño se determinó mediante prueba secuencial de coronas, iniciando por medidas ligeramente mayores y ajustando hasta encontrar la corona con retención pasiva óptima.

Cementación

La corona seleccionada se lavó y secó, mientras que la superficie dental coronaria se limpió de residuos y se acondicionó según protocolo convencional. Se utilizó cemento de ionómero de vidrio de alta viscosidad por su adhesión química, liberación de flúor y compatibilidad en Odontopediatría.

El cemento se manipuló según las instrucciones del fabricante y se aplicó en la cara interna de la corona, llenándola aproximadamente en dos tercios de su volumen. La corona se posicionó inicialmente en ángulo lingual-oclusal, ejerciendo presión firme hasta su asentamiento completo. Se retiró el exceso de cemento con explorador y seda dental interproximal antes del fraguado final.

Figura 4. Cementación de la corona

La oclusión fue verificada y el paciente fue citado para control clínico y radiográfico conforme al plan de seguimiento. Materiales y técnicas utilizadas Anestésico tópico Roxicaina en atomizador, Lidocaina al 2%, Aguja extra corta, Biodentine, Ketac Cem, Corona metálica

Figura 5. Controles radiográficos a 12 meses: ausencia de reabsorción interna o externa.

La evolución clínica del caso fue altamente satisfactoria. Se logró la remisión completa de la sintomatología dolorosa (ausencia de dolor espontáneo o provocado) inmediatamente tras el tratamiento.

Se establecieron tres controles de seguimiento:

- Primer control: A la semana de la cementación de la corona temporal/definitiva, donde se verificó la ausencia de signos clínicos de inflamación periapical (fístula, edema) y la estabilidad de la restauración.
- Segundo control: Al mes, confirmando la normalidad clínica y la adaptación del paciente al tratamiento.
- Tercer control: Al año de seguimiento. Los hallazgos radiográficos revelaron la ausencia de cambios periapicales patológicos, sin evidencia de reabsorción radicular interna o externa, ni áreas radiolúcidas compatibles con patología pulpar o periapical. Clínicamente, el diente permaneció asintomático, sin movilidad anómala ni alteraciones en los tejidos blandos circundantes.

DISCUSION

La pulpotomía con Biodentine en dientes temporales ha ganado reconocimiento como una alternativa biocompatible y predecible dentro de la terapia pulpar vital, especialmente frente a materiales tradicionales como el formocresol o el hidróxido de calcio. En el presente caso, el uso de Biodentine en un molar temporal mostró una evolución clínica y radiográfica favorable durante un período de seguimiento de un año, lo cual coincide con los resultados reportados en la literatura científica reciente.

Diversos estudios han demostrado que Biodentine posee propiedades fisicoquímicas y biológicas que favorecen la cicatrización pulpar, incluyendo su capacidad de inducir la formación de puente dentinario, su biocompatibilidad y su adecuado sellado marginal. Una revisión sistemática y metaanálisis reportó tasas de éxito clínico cercanas al 96 % y éxito radiográfico alrededor del 89 % en pulpotomías de dientes primarios tratadas con Biodentine durante períodos de seguimiento entre 6 y 24 meses, reafirmando su eficacia como material para este procedimiento [10].

Estudios retrospectivos con muestras amplias respaldan estos hallazgos. Nowicka et al. reportaron un éxito clínico del 93,7% y radiográfico del 85,6% a los 30 meses de seguimiento en 608 molares temporales tratados con Biodentine, lo que evidencia una estabilidad clínica sostenida en el tiempo [11]. De manera similar, Subramaniam et al. observaron tasas de éxito superiores al 94% a los 12 meses [12]. Asimismo, un estudio comparativo reciente demostró mejores resultados clínicos y radiográficos con Biodentine en comparación con el hidróxido de calcio en pulpotomías de molares temporales [13].

En relación con los hallazgos radiográficos, la literatura describe con frecuencia la presencia de obliteración del conducto pulpar en dientes tratados con Biodentine. Aunque este hallazgo podría interpretarse erróneamente como una complicación, la evidencia sugiere que debe considerarse un signo de reparación pulpar asociado a la actividad odontoblástica o de células pulpares similares, más que un indicador de fracaso terapéutico [14]. En el presente caso clínico no se observaron signos patológicos ni alteraciones radiográficas adversas, lo que concuerda con la evolución esperada de un tratamiento exitoso.

Si bien Biodentine presenta ciertas limitaciones, como un mayor costo y un tiempo de fraguado relativamente prolongado en comparación con materiales convencionales, estas desventajas se ven compensadas por su comportamiento clínico favorable y su capacidad de promover procesos de reparación y regeneración pulpar. Estudios recientes han demostrado incluso su efectividad en dientes primarios inmaduros, donde favorece el cierre apical y la continuidad del desarrollo radicular [15].

Los resultados obtenidos en este caso clínico refuerzan la evidencia disponible y confirman que Biodentine constituye una opción altamente efectiva para la pulpotomía en molares temporales, permitiendo preservar el diente en función durante el período requerido en la dentición mixta. No obstante, se recomienda un seguimiento clínico y radiográfico periódico de al menos 12 a 24 meses para evaluar la

evolución pulpar y detectar tempranamente posibles signos de fracaso.

En conjunto, la literatura científica y los hallazgos del presente caso apoyan el uso de Biodentine como material de primera elección en pulpotomías de dientes temporales debido a su biocompatibilidad, capacidad de estimular la reparación tisular y tasas de éxito clínico consistentes. Futuras investigaciones con mayor tamaño de muestra, seguimientos prolongados y estudios histológicos permitirán profundizar en los mecanismos regenerativos asociados a este material.

CONCLUSION

Biodentine demostró un comportamiento clínico y radiográfico favorable como material para la pulpotomía en dientes temporales, permitiendo la conservación funcional del molar tratado durante un período de seguimiento de un año, sin evidencia de signos o síntomas patológicos. La ausencia de dolor, inflamación, movilidad patológica y alteraciones periapicales, así como el mantenimiento de la integridad radicular, evidencian la efectividad del tratamiento realizado.

Los resultados obtenidos en este reporte de caso refuerzan el potencial de Biodentine como un material biocompatible y bioactivo dentro de la terapia pulpar vital, capaz de promover la reparación del tejido pulpar y contribuir al éxito clínico de la pulpotomía en dentición temporal. Su adecuado sellado marginal y sus propiedades biológicas representan ventajas relevantes frente a materiales tradicionales.

No obstante, debido a que se trata de un reporte de caso, los hallazgos deben interpretarse con cautela y no pueden ser generalizados. Se recomienda la realización de estudios clínicos controlados, con muestras más amplias y seguimientos a largo plazo, que permitan confirmar la eficacia y seguridad del Biodentine en pulpotomías de dientes temporales, especialmente en casos diagnosticados como pulpitis irreversible.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Petersen PE. The World Oral Health Report 2003: continuous improvement of oral health in the 21st century. *Community Dent Oral Epidemiol.* 2003;31(Suppl 1):3–23.
2. McDonald RE, Avery DR, Dean JA. *Dentistry for the Child and Adolescent.* 10th ed. St. Louis: Mosby; 2016.
3. Fuks AB. Vital pulp therapy with new materials for primary teeth: new directions and treatment perspectives. *Pediatr Dent.* 2008;30(3):211–219.
4. American Academy of Pediatric Dentistry. Pulp therapy for primary and immature permanent teeth. *The Reference Manual of Pediatric Dentistry.* Chicago: AAPD; 2023.
5. Ranly DM. Pulp therapy in primary teeth: new modalities for old rationales. *Pediatr Dent.* 1994;16(6):403–409.
6. Milnes AR. Is formocresol obsolete? A fresh look at the evidence concerning safety issues. *Pediatr Dent.* 2008;30(3):237–246.
7. Laurent P, Camps J, About I. Biodentine™ induces TGF- β 1 release from human pulp cells and early dental pulp mineralization. *Int Endod J.* 2012;45(5):439–448.
8. Nowicka A, Lipski M, Parafiniuk M, et al. Response of human dental pulp capped with Biodentine and mineral trioxide aggregate. *J Endod.* 2013;39(6):743–747.
9. Cuadros-Fernández C, Lorente Rodríguez AI, Sáez-Martínez S, García-Binimelis J, About I, Mercadé M. Short-term treatment outcome of pulpotomies in primary molars using Biodentine: a randomized clinical trial. *Clin Oral Investig.* 2016;20(7):1639–1645.
10. Mendes L, et al. Clinical and radiographic success of Biodentine pulpotomies in primary teeth: Systematic review and meta-analysis. *Int J Paediatr Dent.* 2024. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39399859/>
11. Nowicka A, et al. Biodentine pulpotomy in primary molars: 30-month outcomes in 608 teeth. *J Dent.* 2020;100:103426. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32847669/>
12. Subramaniam P, et al. Clinical outcomes of Biodentine pulpotomy in primary molars. *Int J Paediatr Dent.* 2023. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38239160/>
13. Cuadros-Reyes CE, et al. Biodentine vs calcium hydroxide in primary molar pulpotomies: a comparative study. *J Stomatol Oral Maxillofac Surg.* 2024. Disponible en: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1013905224002372>
14. Gopalakrishnan V, et al. Pulp canal obliteration following Biodentine pulpotomy in primary teeth: Sign of repair. *J Clin Pediatr Dent.* 2021;45(1):5–10. Disponible en: <https://oss.jocpd.com/files/article/20220627-7/pdf/JOCPD45.1.5.pdf>
15. Maity S, et al. Biodentine pulpotomy in immature primary molars promotes apical closure. *Int J Clin Pediatr Dent.* 2023. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36866133/>

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo